

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368961>

УДК 72.012

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Хирва Нгензи Мариус, Хади Муса Идрис Мохаммед Салех, Руис Гонсалес Абдел Энрике,
студенты 2 курса, напр. «Архитектура жилых, общественных и
промышленных зданий»

Н.Н. Коршунова,
к.арх., доц.,
РУДН,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы архитектуры и дизайна в контексте мировых трендов и условий постмодернизма и глобализации. Акцентируется внимание на перспективы тенденции устойчивого развития, определяющей основные особенности современной архитектуры и экологичного дизайна в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Освещаются глобальные проблемы с масштабной реновацией жилого фонда и преемственности стилей. Уделяется внимание проявлению постколониального дискурса в современной архитектуре бывших колониальных стран. Постулируется о локализации концепций развития архитектурных стилей и направлений, что соответствует постмодернистскому понятию ризомного развития современной архитектуры.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, устойчивое развитие, экология, реновация, технологии

CURRENT ISSUES OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Hirwa Ngenzi Marius, Hadi Musa Idris Mohammed Saleh, Ruiz Gonzalez Abdel Enrique,
2nd year students, direction "Architecture of residential, public and industrial
buildings"

N.N. Korshunova,
PhD in Architecture, Associate Professor,
RUDN,
Moscow city

Annotation: The article deals with topical issues of architecture and design in the context of global trends and conditions of postmodernism and globalization. Attention is focused on the prospects of the sustainable development trend, which determines the main features of modern architecture and environmentally friendly design in the construction of residential, public and industrial buildings. Global problems with a large-scale renovation of the housing stock and the continuity of styles are highlighted. Attention is paid to the manifestation of post-colonial discourse in the modern architecture of the former colonial countries. It is postulated about the localization of the concepts of development of architectural styles and trends, which corresponds to the postmodern concept of the rhizome development of modern architecture.

Keywords: architecture, design, sustainable development, ecology, renovation, technology

При написании данной статьи был проанализирован большой научно-исследовательский материал, часть из которого использована для более подробного изучения. В частности, использован сборник материалов «Актуальные проблемы архитектуры и дизайна» (2017 г.) [1], исследование о проблемах роста городов [2], статья о влиянии информатизации на облик современных городов [3], а также исследования, посвященные теме экологичного дизайна в архитектуре современных городов [4, 5].

Краткий анализ изученных научных исследований позволяет выделить основные глобальные тренды, непосредственно формирующие основную часть рассматриваемых исследователями вопросов. Прежде всего это тренды в экологии, информатизации, технологиях, моде, урбанизации и поиске новых направлений в развитии дизайна, подразумевающие необходимость в создании конкретных видов прикладного архитектурного дизайна, отвечающего потребностям индивидуальных заказчиков.

Для всего современного этапа развития архитектуры и дизайна характерно то, что в отличие от предыдущих периодов его развития, на него значительно влияет глобализация, как информационно-политическая среда, охватывающая большинство стран мира. Под большим влиянием трендов в глобализации, основных идей о требованиях к развитию цивилизаций, формируются конкретные концепции архитектурного дизайна, в которых отражаются основные особенности современной постмодернистской культуры.

Поскольку влияние трендов глобализации и постмодернизма охватывает широкий спектр идей о дальнейшем развитии архитектурного дизайна, целесообразно выделить среди них самые актуальные вопросы, непосредственно касающихся главных трендов. Одним из них является

вопрос о реновации (модернизации) жилого фонда многих современных городов, что актуально в первую очередь для стран Европы, СНГ, Российской Федерации, Китая и Японии [6, с. 55]. Значительная часть жилого фонда этих стран к настоящему времени морально устарела, но ввиду того, что построенные в середине XX века здания еще технически пригодны для эксплуатации при эффективной модернизации и занимают основную долю рынка недвижимости, то возникает проблема о проведении дорогостоящей, эффективной и масштабной реновации жилого фонда.

Отдельной проблемой, связанной с вопросом о реновации, являются сложности с внедрением новой архитектуры в города, где преобладают либо «классические» исторические постройки, либо типовые дома середины XX века. Как следствие, новые здания нередко строятся в данных условиях таким образом, что в итоге создается крайне резкий контраст, формирующий смешанный, негармонический эстетический вид города. Примерами таких случаев являются Крыло «Кристалл» Королевского музея в Онтарио (Канада), Охта-центр в Санкт-Петербурге (Россия) и Кунтсхаус в Граце (Австрия). В таких ситуациях развитие городского архитектурного дизайна возможно либо путем застройки района зданиями соответствующего дизайна, либо, проектированием новых зданий и сооружений с учетом существующей окружающей городской среды. Примером успешно реализованного второго варианта является Новый музей Акрополя в Афинах (Греция), гармонирующий с окружающей античной архитектурой, и выглядящий при этом в достаточной мере современным (рис. 1).

Другой вопрос актуален прежде всего для не-западных (например, Ближний Восток) и бывших колониальных стран, уникальность архитектуры в которых нуждается в сохранении от вытеснения западной архитектурой, что рассматривается в исследованиях [5, 7]. Другие подобные исследования затрагивают данные вопросы в контексте реконструкции или модернизации, связанные с военными конфликтами, природными катаклизмами и подобными явлениями, заставляющими оперативно выбирать новые концепции развития архитектурного дизайна городов. Очевидно, что на дальнейшее развитие архитектуры в этих странах существенное влияние оказывает постколониальный дискурс, выражающийся, согласно теории ориентализма Э. Саида, в том числе в особенностях эстетического восприятия современной мировой культуры и переосмыслении собственного культурного прошлого в контексте постколониальных отношений [8].

Рисунок 1 – Новый музей Акрополя в Афинах

Экологичность в архитектурном дизайне начала XXI века прослеживается практически во всех зданиях и сооружениях, преимущественно в тех, которые предназначены для массового пребывания людей. Примером таких объектов, заранее построенных с учетом максимального использования в проекте экологических решений, существует множество, все из которых различаются по конструктивным решениям (солнечные панели, образуемые конструкциями здания тени, пористые материалы и другие технологии).

Широкая трактовка экологичности в архитектурном дизайне во многом определяется самими дизайном новых зданий и обликом городов, что в условиях урбанизации и роста крупных городских агломераций актуализирует вопрос о создании новых зданий с должным эстетическим оформлением, которая будет формировать рациональную и эстетичную концепцию городов будущего. По этой причине многие исследователи задаются вопросами о том, в каком конкретно направлении будет развиваться архитектурный дизайн. Например, существуют концепции о анти-урбанизации как о акцентировании на индивидуальном подходе к проектированию архитектурного объекта по индивидуальному требованию заказчика, или о «новом урбанизме», подразумевающим следование в градостроительстве определенным требованиям к экологичности, эргономике, гармоничности и удобстве [9]. Дизайн в направлении

«устойчивой архитектуры» подразумевает обязательный учет экологических требований как приоритетных в любом строительстве, что во многом связано с общей глобальной идеей о снижении экологического вреда [10].

В большинстве исследований, посвященных вопросам архитектуры и дизайна современных городов, упоминается термин «устойчивое развитие», или схожие с ним понятия. Исследователи понимают под устойчивым развитием разные понятия, наиболее часто определяя термин как концепцию, в которой реализуются основные требования большинства современных цивилизаций к строительству: учет социально-экономических, природно-географических, экологических, урбанистических, эргономических, типологических, технических и эстетических факторов. В частности, под данными факторами подразумевается уникальный ряд вопросов, которые актуальны или менее актуальны для отдельного города, поэтому, в каждом отдельном случае, при их рассмотрении, целесообразен индивидуальный подход к проектированию архитектурного дизайна городов. Это позволяет учитывать основной фактор устойчивого развития – интересы населения как главное требование к комфортности проживания в городской среде.

Среди других основных актуальных вопросов в современной архитектуре и дизайне городов выделяются следующие:

1. Поддержка роста рынка услуг в городской среде, без которого невозможно эффективное функционирование городской инфраструктуры.

2. Обеспечение доступности зданий и сооружений для людей с ограниченными возможностями (по оценкам, они составляют, в среднем, около 10 % городского населения).

3. Защита состояния местных природных ландшафтов, в том числе с учетом долгосрочных последствий влияния города на окружающую среду.

4. Рекультивация и повторное использование городских земель.

5. Обеспечение равномерного роста и развития города (например, снижение темпов роста городских центров за счет расселения жителей на окраинах при сохранении условий жизни).

6. Создание уникальных дизайнерских решений для определенного ряда учреждений (театры, парки, дошкольные учреждения, аттракционы и др.).

7. Активное применение в современном архитектурном дизайне новых строительных материалов и технологий.

8. Обеспечение гибкого динамичного развития архитектурного дизайна городов с учетом меняющихся интересов населения, образа жизни, моды, тенденций в глобализации и научно-техническом прогрессе.

9. Выполнение архитектурой своей инновационной функции, как одной из самых важных функций в прогрессе цивилизации.

10. Реализация эффективной системы городской информационной коммуникации.

Можно сказать, что при развитии современной архитектуры и дизайна современных городов не применяются единые подходы, стили или направления, кроме выполнения негласного требования к устойчивому развитию, часто упоминаемому в международных градостроительных требованиях и научных исследованиях. Поэтому проблемы в развитии архитектуры и дизайна современности решаются локально, в зависимости от специфики города, продиктованной его географическим положением, численностью населения, темпами роста, конкретной обстановкой с историческими зданиями, экологической обстановкой, а также развитием моды и технологий в условиях глобализации. В целом, это соответствует постмодернистской концепции ризомного развития современной архитектуры, постулируемой Ж. Делезом и Ф. Гваттари [11].

Таким образом, основные вопросы современной архитектуры и дизайна определяются условиями постмодернистской культуры, связанными с глобализацией, научно-техническим прогрессом, мультикультурализмом, постколониализмом и устойчивым развитием.

Список литературы

- [1] Актуальные проблемы архитектуры и дизайна: сборник тезисов конференции. // А.А. Мальцева [и др.]. – Екатеринбург, 2017.
- [2] Apil K.C. Issues in Modern Architecture Departure from Past. / K.C. Apil. – Asian Architectural Youth Symposium, 2013.
- [3] Szpytma C. New Challenges for Contemporary Architecture: Interdisciplinarity – Innovation – Social Communication. / C. Szpytma. – Rzeszów University of Technology Department of Architectural Design, 2013.
- [4] Abyzov V. Modern Conditions and the Impacts of the Creation of Architectural Environment / V. Abyzov. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017.
- [5] Wahba S.M. Friendly and Beautiful: Environmental Aesthetics in Twenty-First-Century Architecture / S.M. Wahba. // Nexus Network Journal. – 2010. Vol. 12. № 3.
- [6] Прохорова Е.А. Зарубежный опыт реализации проектов реновации жилой застройки. / Е.А. Прохорова. – Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2019. № 3. 45-56.
- [7] Aesthetic values of the future cities // W. S. Al-Hinkawi, A.S. Al-Qaraghulia. – 2nd International Conference on Architecture, Structure and Civil Engineering (ICASE'16), 2016.

[8] Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. / Э.В. Саид. – Русский мир, 2016. 640 с.

[9] The Charter of the New Urbanism. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>. (дата обращения: 28.01.2022).

[10] Аспекты формирования города будущего XXI века / Э.И. Сабирова, Е.В. Денисенко. // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – Казань, 2015.

[11] Делёз Ж, Гваттари Ф. Ризома. / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. – Тысяча плато. – Онлайн-альманах «Восток», 2005.

Bibliography (Transliterated)

[1] Actual problems of architecture and design: collection of abstracts of the conference // A.A. Maltseva [i dr.]. – Yekaterinburg, 2017.

[2] Apil K.C. Issues in Modern Architecture Departure from Past. / K.C. Apil. – Asian Architectural Youth Symposium, 2013.

[3] Szpytma C. New Challenges for Contemporary Architecture: Interdisciplinarity – Innovation – Social Communication. / C. Szpytma. – Rzeszów University of Technology Department of Architectural Design, 2013.

[4] Abyzov V. Modern Conditions and the Impacts of the Creation of Architectural Environment / V. Abyzov. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017.

[5] Wahba S.M. Friendly and Beautiful: Environmental Aesthetics in Twenty-First-Century Architecture / S.M. wahba. // Nexus Network Journal. – 2010. Vol.12. No. 3.

[6] Prokhorova E.A. Foreign experience in the implementation of residential building renovation projects. / E.A. Prokhorov. – International journal of applied sciences and technologies “Integral”. – 2019. No. 3. 45-56.

[7] Aesthetic values of the future cities // W. S. Al-Hinkawi, A.S. Al Qaraghuli. – 2nd International Conference on Architecture, Structure and Civil Engineering (ICASE'16), 2016.

[8] Said E.V. Orientalism. Western concepts of the East. / E.V. Said. – Russian world, 2016. 640 p.

[9] The Charter of the New Urbanism. [Electronic resource]. – URL: <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>. (date of access: 28.01.2022).

[10] Aspects of the formation of the city of the future of the XXI century / E.I. Sabirova, E.V. Denisenko. // Proceedings of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering. – Kazan, 2015.

[11] Deleuze J, Guattari F. Rizoma. / J. Deleuze, F, Guattari. – A thousand plateaus. – Online almanac "Vostok", 2005.

© *Хирва Нгензи Мариус, Хади Муса Идрис Мохаммед Салех, Руис Гонсалес
Абдел Энрике, Н.Н. Коршунова, 2022*

Поступила в редакцию 1.02.2022
Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Хирва Нгензи Мариус, Хади Муса Идрис Мохаммед Салех, Руис Гонсалес
Абдел Энрике, Коршунова Н.Н. Актуальные вопросы архитектуры и дизайна
// Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 77-84. URL:
<https://ip-journal.ru/>